

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FANLARARO INTEGRATSIYA

Ergasheva Ruxshona Pandji qizi

ruxshonaergasheva@gmail.com.

Tel: +99895 220 99-05

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397431>

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida fanlararo integratsiyaning nazariy va amaliy asoslari, xususan tabiiy fanlar, texnologiya, ona tili, matematika va STEAM yo'nalishlarini birgalikda o'qitishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Integratsion yondashuv o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglash, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirishda muhim omil sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada o'quv jarayonida integratsiyani amalga oshirishning samarali metodlari, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, boshlang'ich ta'lim, STEAM, innovatsion metodlar, o'qitish texnologiyalari, mantiqiy tafakkur.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы межпредметной интеграции в системе начального образования, в частности, совместное преподавание естественных наук, технологии, родного языка, математики и STEAM-направлений. Подчеркивается роль интеграции в развитии логического мышления, формировании междисциплинарных связей, самостоятельного и творческого подхода учащихся. Также анализируются эффективные методы реализации интеграции в учебном процессе и профессиональная подготовка педагогов.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, начальное образование, STEAM, инновационные методы, технологии обучения, логическое мышление.

Annotation:

This article explores the theoretical and practical foundations of interdisciplinary integration in primary education, particularly in the teaching of natural sciences, technology, the mother tongue, mathematics, and STEAM disciplines. The integration approach is analyzed as a key factor in developing students' logical thinking, interdisciplinary awareness, independent learning, and creativity. The article also discusses effective methods for implementing integration in the classroom and the role of teachers' professional competence.

Keywords: interdisciplinary integration, primary education, STEAM, innovative teaching, educational technology, logical thinking.

Asosiy qism.

Zamonaviy ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya g'oyasi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Boshlang'ich sinfda o'quvchilarning bilim olishi jarayoni ko'p hollarda bir-biridan ajratilgan fanlar shaklida tashkil etiladi, bu esa o'quvchining bilimlarni hayotiy holatlar bilan bog'lash qobiliyatini cheklaydi. Shu bois fanlararo integratsiya o'quvchilarni dunyoni yaxlit idrok etishga yo'naltiradi, ularning bilimlarini umumlashtirish va amaliyotda qo'llash imkonini beradi.¹

Boshlang'ich ta'limda tabiiy fan, texnologiya, ona tili, matematika va STEAM yo'nalishlarini integratsiyalash o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal

etish, ijodiy yondashuvni shakllantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Masalan, matematika darsida o'quvchilar o'lchov birliklarini o'rganayotgan bo'lsa, tabiiy fan bilan bog'lab real tajribalar orqali bu bilimni mustahkamlash mumkin. Ona tili darsida esa o'sha tajribalar asosida insho yoki matn yozish orqali nutq ko'nikmasi rivojlanadi.

Fanlararo integratsiyaning asosiy maqsadi — o'quvchida bilim, ko'nikma va malakalarni yagona tizimda shakllantirishdir.

Bu jarayon o'quvchilarning tafakkurini rivojlantiradi, ularni fikrni tahlil qilishga, xulosalar chiqarishga o'rgatadi.

Shuningdek, integratsion yondashuv o'qituvchidan ijodiy fikrlashni, metodik yondashuvlarning moslashuvchanligini talab etadi.²

Integratsiya g'oyasi o'z mohiyatiga ko'ra, fanlar o'rtasidagi mantiqiy va ma'nodagi bog'liqlikni ta'minlaydi. Misol uchun, texnologiya darsida qurilish modellarini yasash jarayonida matematika (o'lchash, hisoblash), tabiiy fan (modda xususiyatlari), STEAM (muammoga texnologik yechim topish) kabi komponentlar birlashtiriladi. Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtiradi.³

Bugungi kunda STEAM ta'limi — fanlararo integratsiyaning eng samarali modelidir. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yo'nalishi o'quvchilarning ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va loyihaviy yondashuvini rivojlantirishga qaratilgan. Boshlang'ich bosqichda STEAM loyihalari orqali o'quvchilar muammoni o'zlari aniqlaydi, ilmiy izlanish o'tkazadi va yechim taklif etadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida oxirgi yillarda fanlararo integratsiya davlat ta'lim standartlariga muhim tamoyil sifatida kiritilgan. Xususan, 2023-yilda yangilangan "Boshlang'ich ta'lim davlat standarti"da integratsiyalashgan o'quv dasturlari, STEAM elementlarini tatbiq etish, muammoli ta'lim, loyiha asosidagi o'qitish metodlari tavsiya etilgan.⁴

Integratsion ta'lim jarayonida quyidagi pedagogik yondashuvlar muhim o'rin tutadi:

- **Loyiha asosida o'qitish** — o'quvchilarni amaliy faoliyatga yo'naltiradi;
- **Muammoli vaziyatlar asosida ta'lim** — tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi;
- **Ko'rgazmali va interfaol metodlar** — tushunchalarning yaxlit idrokini ta'minlaydi;
- **Axborot texnologiyalaridan foydalanish** — fanlar o'rtasidagi bog'lanishni mustahkamlaydi.

Fanlararo integratsiya natijasida o'quvchilarda quyidagi sifatlar shakllanadi: mustaqillik, mantiqiy fikrlash, ijodiylik, hamkorlikda ishlash, natijaga yo'naltirilganlik.

Umuman olganda, boshlang'ich ta'limda integratsiya — bu nafaqat darsning sifati, balki o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishning muhim yo'nalishidir. O'qituvchi har bir darsni fanlararo bog'liqlik asosida rejalashtirsa, o'quvchi uchun bilim olish jarayoni qiziqarli, mazmunli va samarali bo'ladi.

Xulosa.

Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiya o'quvchilarning bilimlarini yaxlit tizimga keltiradi, ularni o'zlashtirish, qo'llash va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Integratsion yondashuv o'qituvchidan ham zamonaviy metodik tayyorgarlikni, ham texnologik kompetensiyani talab qiladi. STEAM konsepsiyasi esa ta'lim jarayoniga innovatsion ruh bag'ishlab, o'quvchini kelajak kasblariga tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli, har bir

boshlang'ich sinf o'qituvchisi fanlararo integratsiyani o'z dars amaliyotiga tizimli ravishda tatbiq etishi lozim.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). *Boshlang'ich ta'limda integratsion yondashuv asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Ahmedova, N. (2024). *STEAM yondashuv asosida o'qitish metodikasi*. Toshkent: Ilm Ziyo Nashriyoti.
3. Karimov, O. (2023). *Boshlang'ich ta'lim metodikasi va innovatsiyalar*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2023). *Boshlang'ich ta'lim davlat standarti (yangi tahrir)*. Toshkent: Yangi Avlod Nashriyoti.
5. Rasulova, D. (2022). *Integratsion pedagogika: nazariya va amaliyot*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
6. To'xtayeva, G. (2024). *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlar*. Toshkent: Turon-Iqbol.